

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori
26 settembre 2025

Report

Introduzione

BRIGHT-NIGHT 2025 si è svolta con l'obiettivo di promuovere la cultura scientifica e di sensibilizzare il pubblico **sull'importanza della ricerca nella vita quotidiana.**

L'evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, ha offerto l'opportunità di incontrare e dialogare direttamente con ricercatrici e ricercatori provenienti da numerosi ambiti disciplinari.

Il tema scelto per questa edizione è stato l'inclusione, intesa come valore fondamentale per una scienza aperta, accessibile e capace di coinvolgere ogni cittadino.

BRIGHT-NIGHT ha rappresentato, anche nel 2025, un'occasione di confronto e condivisione tra comunità scientifica e società, favorendo la comprensione della scienza attraverso **esperienze, incontri e attività interattive.**

Storia e missione

Il consorzio BRIGHT-NIGHT è attivo da oltre un decennio, con il sostegno delle università toscane e degli enti di ricerca della Regione Toscana. L'evento, nato con la missione di **promuovere la scienza e creare una maggiore consapevolezza pubblica sui temi della ricerca**, ha progressivamente ampliato la sua portata. Grazie al supporto costante delle istituzioni locali, BRIGHT-NIGHT ha organizzato oltre 3000 eventi nel corso degli anni, favorendo la coesione territoriale e il dialogo tra la scienza e la società. L'iniziativa non solo ha contribuito alla diffusione del sapere scientifico, ma ha anche rafforzato il senso di appartenenza alla comunità scientifica toscana.

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Bright ONE

Novità di questa edizione è stato il tema **“INCLUSIONE”**, un focus dedicato alla ricerca e agli studi volti a promuovere una scienza più aperta, accessibile e partecipata.

Questo argomento è stato trattato nell’evento **“Bright Ones: prospettive di inclusività dalla ricerca”**, svoltosi a Firenze il 22 settembre, presso Palazzo Strozzi, in collaborazione con la Regione Toscana e le università toscane.

L’iniziativa, che ha anticipato gli appuntamenti del 26 settembre, ha offerto una riflessione sul ruolo della ricerca come motore di coesione sociale e culturale, valorizzando le esperienze e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale.

Dati e attività

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Dati e attività

BRIGHT-NIGHT 2025 ha visto la partecipazione di un numero sempre più ampio di ricercatori e di pubblico, con un programma articolato e diffuso in tutta la regione.

I dati complessivi stimati per l'edizione 2025 sono:

- **Oltre 400** attività organizzate su tutto il territorio toscano.
- **170** attività dedicate a bambini e giovani adulti, con l'obiettivo di stimolare la curiosità scientifica fin dalla giovane età.
- **20.000** partecipanti stimati hanno preso parte all'evento, dimostrando l'ampio interesse suscitato.
- **1500** ricercatori coinvolti nelle varie iniziative, dimostrando un impegno corale da parte della comunità scientifica.

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Città partecipanti

L'edizione 2025 di BRIGHT-NIGHT ha coinvolto un totale di 10 città toscane, ognuna delle quali ha ospitato un ricco calendario di eventi e attività.

Le città partecipanti sono state:

- Arezzo
- Cascina
- Colle Val d'Elsa
- Firenze
- Grosseto
- Lucca
- Pisa
- Prato
- San Giovanni Valdarno
- Siena

Questa diffusione territoriale ha permesso di avvicinare la scienza al pubblico di diverse zone della Toscana, facilitando la partecipazione di cittadini da tutta la regione.

BRIGHT NIGHT

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori
28 settembre 2025
ore 19-23

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, altro.

Punti di Interesse:

- A Padiglione ragazzi
- B Museo degli Innocenti
- C Centro Linguistico di Ateneo
- D Biblioteca Umanistica
- E European University Institute
- Area espositiva
- 📍 Infopoint e merchandising
- 🏆 Punto premiazioni
- 🔍 Caccia al tesoro: un salvadanaio per...

Scopri di più
sulle preziose
bright-night.it

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Tipologie di attività

Le attività proposte durante BRIGHT-NIGHT 2025 sono state progettate per essere inclusive e coinvolgenti, con modalità adatte a pubblici differenti.

Tra le principali tipologie di attività proposte vi sono state:

- **Workshop, laboratori e stand espositivi**, dove i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente metodi scientifici e scoprire nuove tecnologie.
- **Mostre artistiche e tematiche**, che hanno offerto una prospettiva creativa sui temi della ricerca scientifica.
- **Talk scientifici, mini-conferenze**, in cui esperti hanno trattato temi di attualità legati alla scienza.
- **Visite guidate** a laboratori e strutture di ricerca.
- **Proiezioni, spettacoli e concerti**, che hanno unito l'arte e la scienza in modo innovativo.
- **Concorsi e competizioni**, pensati per stimolare la curiosità e l'ingegno dei partecipanti, soprattutto tra i più giovani.

Attività di comunicazione

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

La comunicazione di BRIGHT-NIGHT 2025 è stata sviluppata attraverso una strategia coordinata a livello regionale, volta a garantire la massima diffusione e accessibilità delle informazioni.

Il sito ufficiale www.bright-night.it ha raccolto il programma completo, consentendo di consultare le attività per città, orario e tipologia, con una navigazione più intuitiva e contenuti accessibili, in linea con il tema dell'inclusione.

La campagna ha previsto materiali grafici condivisi, conferenze stampa regionali e locali, promozione sui canali social ufficiali e collaborazione con media locali.

Il linguaggio chiaro e il formato visivo hanno reso la comunicazione immediata e partecipata, favorendo il coinvolgimento del pubblico e la diffusione capillare dell'evento in tutta la Toscana.

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Tempistica della comunicazione

Le attività di comunicazione sono state pianificate con largo anticipo per massimizzare l'impatto dell'evento. Ecco la tempistica seguita:

- **Giugno**
Preparazione del kit grafico e invio dei "Save the Date" ai partner e agli stakeholder.
- **Luglio**
Redesign del sito web, con l'aggiornamento della struttura e dei contenuti.
- **Settembre** Conferenza stampa regionale a Pisa (12 settembre), seguita da conferenze locali a Siena, Firenze

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Dati di traffico del sito web

Il sito web di BRIGHT-NIGHT 2024 ha registrato un traffico notevole durante il periodo dell'evento, segno del forte interesse suscitato dall'iniziativa.

I principali dati di traffico sono stati i seguenti:

- **13.236 utenti unici** hanno visitato la home page.
- **147.088 visite totali** sono state registrate sul sito.
- **32.540 utenti unici complessivi**, provenienti da tutta la regione e non solo, hanno consultato le informazioni sugli eventi.

Promozione sui social media

Anche i social media hanno giocato un ruolo chiave nella promozione dell'evento. I partner hanno utilizzato le loro piattaforme per diffondere informazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Le principali piattaforme utilizzate sono state:

- **Facebook**
- **Instagram**
- **X (ex Twitter)**

Grazie ai social media, BRIGHT-NIGHT ha potuto raggiungere un pubblico giovane e tecnologicamente connesso, aumentando l'engagement e la partecipazione.

Notte europea
delle ricercatrici
e dei ricercatori

Promozioni locali

La promozione a livello locale ha incluso affissioni, distribuzione di materiali a stampa e l'installazione di totem informativi nelle città e università coinvolte. Questi strumenti sono stati fondamentali per garantire una visibilità capillare dell'evento, rendendo BRIGHT-NIGHT un'iniziativa facilmente accessibile e nota a tutti i cittadini, anche a quelli meno avvezzi ai canali digitali.

Per consultare la rassegna stampa completa relativa a BRIGHT-NIGHT 2024, è possibile accedere al seguente link: [Rassegna stampa BRIGHT-NIGHT 2025.](#)

